

TARJIMASHUNOSLIKDA SINXRON TARJIMANING AHAMIYATI**Mardonov Quvonchbek****Annotasiya**

Tarjima turlari orasida eng murakkabi bu sinxron tarjima hisoblanadi. Mazkur maqolada sinxron tarjimaning tarixi, nazariy asoslari hamda hamda uning tarjima jarayonida qo‘llanilish ahamiyati xususida tahlillar yuritiladi. Shuningdek mavzuga doir ilmiy nazariy qarashlar umumlashtirilib taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: *sinxron tarjima, tilshunoslik, psixolingvistika, og‘zaki tarjima.*

ВАЖНОСТЬ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ**Мардонов Кувончбек****Аннотация**

Наиболее сложным среди видов перевода является синхронный перевод. В данной статье анализируются история, теоретические основы синхронного перевода и значение его применения в процессе перевода. Также будут обобщены научно-теоретические взгляды на тему, предложены предложения и рекомендации.

Ключевые слова: *синхронный перевод, Лингвистика, психоллингвистика, устный перевод.*

THE IMPORTANCE OF SIMULTANEOUS TRANSLATION IN TRANSLATION**Mardonov Quvonchbek****Annotation**

The most complex among the types of translation is this synchronous translation. This article analyzes the history of simultaneous translation, the theoretical basis, as well as the importance of its application in the translation process. Also, scientific theoretical views on the subject are summarized and suggestions and recommendations are made.

Keywords: *simultaneous translation, linguistics, Psycholinguistics, oral translation.*

“O‘zbek tilining izoxli lug‘ati”da: “**Tarjima - biror tildan ikkinchi boshqa bir tilga ag‘darilgan matn**”, - deya ta’riflanadi. Ushbu ta’rif “**tarjima**” so‘zi muayyan faoliyat natijasi ekanligi hamda bu so‘z mohiyati zamirida faqat natija yotmasligidan dalolat beradi. Chunki, har qanday natija mantiqan ma’lum bir jarayonga xos mahsulot hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, “**tarjima**” so‘zining zamirida yashiringan ikkinchi ma’no “**o‘g‘irish jarayoni**” ekani ma’lum bo‘ladi[1.B,122]. Bu tarjima bilan aloqador fanlarning umumiy maqsadi bir tilda yaratilgan matnni ikkinchi tilga o‘g‘irish jarayonini o‘rganish bilan bog‘liqligi va bu borada to‘plangan bilim va ko‘nikmalar sifatini tarjima natijalari vositasida tekshirib ko‘rish mumkinligidan dalolat beradi[2.B,42]. Tarjima - bu tillararo aloqa vositasi. Tarjimon asl manbaa bilan bir xil kommunikativ qiymatga ega bo‘lgan, tarjima qilingan matn yordamida turli tillarda so‘zlashuvchi kishilar o‘rtasida axborot almashinish imkoniyatini yaratib beradi[3.B,66.]. Tarjima turlari orasida eng murakkabi sinxron tarjima hisoblanadi. Sinxron tarjima bir tildan ikkinchi tilga axborot o‘g‘irishning bir turi sifatida XX asrning 60-yillarida maxsus tadqiqot ob’ekti sifatida o‘rganila boshlandi. 70-yillarning boshlarida esa eshitib tarjima qilishning nutqiy, psixologik mexanizmlari, original tildan eshitilgan nutqiy axborotni bir paytning o‘zida ikkinchi tilga tarjima qilib gapirish, uning lisoniy, psixologik asoslari haqida tadqiqotlar paydo bo‘la boshladi. Shunday qilib, tarjimashunoslik ilmiga «sinxron tarjima» atamasi kirib keldi. Bu tarjima turi boshqalaridan tarjima jarayonining bir paytning o‘zida sodir bo‘lishi bilan farqlanadi, u bevosita chet tilida eshitilayotgan axborotning lingvistik, semantik xususiyatlarini to‘g‘ri anglash, nutq sodir bo‘layotgan vaziyatdagi psixolingvistik o‘ziga xosliklarni xisobga olish, ularni tarjima tilidagi nutq mexanizmlari orqali ifodalay bilishni talab qiladi. Sinxron tarjima — tarjimaning lingvistik nazariyasiga, nutq vaziyatining psixolingvistik va kommunikativ asoslariga tayanib, bir paytning o‘zida ham eshitib, ham tushunib tarjima qilishning qonun-qoidalarini o‘rganadi.

Sinxron tarjimaning izchil tarjima usulidan farqli quyidagi afzalliklar mavjud:

- Notiqning nutqi uzilishsiz amalga oshiriladi. Bu esa o‘z o‘rnida notiqning auditoriya diqqatini ushlab turishiga, tinglivchilarning reaksiyasi va kayfiyatini seza olish imkoniyatini beradi.

- Tadbirni o‘tkazish vaqti izchil tarjimadan foydalanishga nisbatan deyarli ikki baravar qisqaradi.

- Ishtirokchilar uchun qulaylik tomoni, hozirgi paytda chet tilini o‘rganish kamyob bo‘lmay, ko‘pgina ishtirokchilar doklidlarni chet tilida asl holda tinglashni afzal biladilar. Izchil tarjimada notiqning to‘xtab qolib tarjima bilan davom etishi bunday ishtirokchilarning asabiga tegadi[4,B.].

O‘z o‘rnida sinxron tarjimaning ham bir oz kamchiliklari bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

-Sinxron tarjimaning bahosi ketma-ket tarjimaga nisbatan ancha baland bo‘lib, bu narxga sinxron tarjimonlar xizmati to‘lovi va maxsus jihozning ijara to‘lovi kiradi.

- Tadbirning tematikasini bir xilda yaxshi biluvchi minimum 2-3 nafar sinxron tarjimonlarni jalb etish kerak bo‘ladi.

- Sinxron tarjimada yuqori darajada ma‘lumotni yo‘qotish va oz darajada ma‘lumotning tinglovchiga yetib borishi kuzatiladi[4. B.3.].

Sinxron tarjima, asosan, majlis, uchrashuv hamda anjumanlarda foydalanilishi bilan ketma-ket tarjimaga o‘xshashdek tuyuladi. Biroq, keyingi yillarda sinxron va ketma-ket tarjimadan foydalanishda ixtisoslashuv alomatlari tobora sezilyapti. Masalan, sinxron tarjima, asosan, ko‘p tilli xalqaro simpoziumlar, xalqaro tashkilotlar ishtirokchilariga notiq nutqini eshitish jarayonida uni ikki va undan ortiq tillarga tarjima qilish lozim bo‘lgan vaziyatlarda shu soxa bo‘yicha maxsus tayyorlangan sinxronchi tarjimonlar tomonidan amalga oshirilsa, ketma-ket tarjima tarjimon va so‘zlovchi (notiq)ning bevosita muloqoti jarayonida ikki tomonlama uchrashuv va konferentsiyalarda, diplomatik so‘zlashuvlarda ko‘proq amalga oshirilyapti. Bundan tashqari, sinxron tarjima ketma-ket tarjimadan quyidagi jihatlari bilan ham farq qiladi: Sinxron tarjimada notiq nutqi nutq tugashi, gap yakunlanishi kutilmasdan tarjima qilinadi. Ketma-ket tarjimada esa tarjimon notiqning har bir jumlasini tarjima qilishga urinadi[5.B,24]. Bunda notiq tarjima amalga oshirilguncha nutqini to‘xtatib turadi. Sinxron tarjimada tarjimon o‘zini kommunikatsiya ishtirokchilaridan ajratib turuvchi turli-tuman texnik apparaturalardan foydalanadi. U notiq nutqini maxsus xonada quloqqa taqiladigan naushnik orqali eshitib, tarjima qiladi va uni mikrofon orqali shu tilni tushunadigan tinglovchilarga yetkazadi. Bu tarjima maxsus kanallar orqali faqat shu tilda eshitib tushunadigan ishtirokchi-tinglovchilarning naushniklariga yetkaziladi. Ketma-ket tarjima qiluvchi tarjimon esa bevosita chet tilida gapiruvchi shaxs yonida turib, uning gaplarini ketma-ket, muayyan gap yoki fikrning tugashini kutib tarjima qiladi. Sinxron tarjimaga o‘rgatish tinglab tarjima qilish mexanizmini shakllantirish, shu orqali ixtisoslashgan sinxronchi faoliyatini shakllantirishni ko‘zda tutadi[5.B,26]. Har qanday faoliyatga o‘rgatish dastlab ko‘nikma, malakalarni xosil qilish orqali amalga oshiriladi. Bunday ko‘nikma va malakani, ya'ni sinxronchi faoliyatini shakllantirish uchun, birinchi navbatda, undan diqqatni jamlashni talab qiladigan faoliyat turlarini o‘zlashtirish va ularni ishga tushirish mexanizmlarini shakllantirish talab qilinadi. Xar qanday faoliyatni shakllantirish birlamchi va ikkilamchi

ko'nikmalarni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Birlamchi ko'nikma o'zlashtiriladigan faoliyatning elementar asoslari, ularni bajarish yo'llari, usullarini sekinlik bilan, ketma-ket harakatlarni amalga oshirish orqali hosil qilinadi. Ikkilamchi ko'nikma turli vaziyatlarda amaliyot usullaridan foydalanishni ko'zda tutadi. Birlamchi va ikkilamchi ko'nikmalar asta-sekin avtomatlashgan malakalarga, ish jarayonida bemalol foydalansa bo'ladigan qobiliyat (tajriba)ga aylanadi. Sinxron tarjima malakalarining takomillashuvi nostandart tarjimalar qilish, sekin va tez o'qilgan nutqni tarjima qilish, yangi leksik, grammatik konstruktsiyalardan foydalanish jarayonida ro'y beradi. Oliy o'quv yurtlarida sinxronchi tarjimon tayyorlash chegaralangan mavzular (soxalar) asosida tashkil qilinib, keyinchalik o'z kasblarini yanada takomillashtirish uchun asos yaratiladi. Bu maqsadni amalga oshirish jarayonida sinxronist tarjimon nutq faoliyatining aloxida bir turi sifatida egallanishi bilan bog'liq ko'plab psixolingvistik qiyinchiliklarni yengib o'tishiga to'g'ri keladi. Chunki bo'lajak mutaxassislarda *pertseptiv (qabul qilish)*, diqqatni jamlash, xotirada saqlash, faraz qilish, fikrlash va boshqa qobiliyatlarni shakllantirmasdan turib, sinxron tarjimaga o'rgatish mumkin emas. Bu o'rinda **pertseptiv qobiliyatning** asosiy ko'rsatkichlari: diqqat, xotira, fikrlash, tez faxmlashni takomillashtirmay, aqliy xarakatlarni boshqaruv tezligiga o'rgatmay sinxron tarjimoni o'rgatish mumkin emas. Sinxron tarjimaga o'rgatishning ikkinchi maqsadi tarjimonni eshitiladigan nutqni shu ondayoq tushunib tarjima qilishning psixolingvistik asoslariga o'rgatishdir.

Xulosa qilib aytganda sinxron tarjimadan ko'zatiladigan asosiy maqsad bo'lajak mutaxassislarda ijtimoiy-iktisodiy fanlar, tili o'rganiladigan mamlakat madaniyati buyicha bilimlarni kengaytirish va mustahkamlashdir. Sinxron tarjimadan ko'zatiladigan xususiy maqsad sinxronchining lingvistik, psixolingvistik, psixologik bilimlarini amalda namoyon qila olishini ta'minlashdir. Shuningdek, tarjimondan yuksak ma'naviy, madaniy, axlokiy, goyaviy sifatlarni egallashni ham talab qiladi. Sinxron tarjimonning vazifasi notiqning kommunikativ niyatini yetkazishdir, shuning uchun turli tillarining grammatik va sintaktik tuzilmalaridagi tafovutlar sababli, so'zlovchining kommunikativ niyatini uzatishda tarjimaning vakillikka erishish usullari boshqacha bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Гурин И.В. Проблема речевой компрессии в синхронном переводе. Подходы и методы исследования. Филологические науки. Вопросы теории и практики. №1 (1) 2008.

2. Чернов Г. В. Синхронный перевод: речевая компрессия - лингвистическая проблема // Тетради переводчика. - М., 1969.
3. Matibaeva Raziya. (2019) Teoreticheskie osnovi interaktivnix metodov obucheniya. Materials of International scientific-practical conference on the theme Women's achievements in science, culture and innovational technologies. Jizzakh Polytechnical Institute, 17/05/2019.
4. <https://hozir.org/toshkent-davlat-sharqshunoslik-instituti-sharq-filologiyasi-va-v8.html>
5. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? – М.: Готика, 1999.